

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20488750>

DAM OLISH MASKANLARI UCHUN KADASTR MA'LUMOTLARI ASOSIDA GAT TEXNOLOGIYALARIDA MAVZULI XARITALAR YARATISH

G'ofirov Muzaffar Jumayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

<https://orcid.org/0009-0007-2426-3752>

E-mail: muzaffargofirov@gmail.com

Ergashev Hasan Baxtiyor o'g'li

E-mail: hh8911203@gmail.com

ANNOTASIYA

Mazkur maqolada dam olish maskanlari uchun kadastr ma'lumotlari asosida GAT texnologiyalarida mavzuli xaritalar yaratishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilib, fazoviy ma'lumotlarni qayta ishlash usullari, elektron xaritalash bosqichlari hamda mavzuli xaritalarning hududlarni boshqarishdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: dam olish maskanlari, kadastr ma'lumotlari, geografik axborot tizimi (GAT), GIS texnologiyalari, mavzuli xaritalar, elektron kartografiya, fazoviy ma'lumotlar, yer kadastr, rekreatsion hududlar, raqamli xaritalash, hududiy boshqaruv, geoma'lumotlar bazasi, masofadan zondlash, fazoviy tahlil, turizm infratuzilmasi.

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты создания тематических карт для зон отдыха на основе кадастровых данных с использованием геоинформационных технологий (ГИС). Освещаются методы обработки пространственных данных, этапы электронного картографирования, а также анализируется значение тематических карт в управлении территориями.

Ключевые слова: зоны отдыха, кадастровые данные, географическая информационная система (ГИС), GIS-технологии, тематические карты, электронная картография, пространственные данные, земельный кадастр, рекреационные территории, цифровое картографирование, территориальное

управление, база геоданных, дистанционное зондирование, пространственный анализ, туристическая инфраструктура.

ABSTRACT

This scientific article examines the theoretical and practical aspects of creating thematic maps for recreational areas based on cadastral data using Geographic Information System (GIS) technologies. The methods of spatial data processing, the stages of electronic mapping, as well as the importance of thematic maps in territorial management are analyzed.

Keywords: recreational areas, cadastral data, Geographic Information System (GIS), GIS technologies, thematic maps, electronic cartography, spatial data, land cadastre, recreational territories, digital mapping, territorial management, geodatabase, remote sensing, spatial analysis, tourism infrastructure.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi barcha sohalarda bo'lgani kabi yer resurslarini boshqarish, hududlarni rejalashtirish hamda turizm va rekreatsiya infratuzilmasini rivojlantirish jarayonlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, dam olish maskanlari hududlarini samarali boshqarish, ularning tabiiy va iqtisodiy salohiyatini baholash, mavjud infratuzilma holatini monitoring qilish hamda hududiy ma'lumotlarni tizimli ravishda yuritishda zamonaviy geoinformatsion texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan kadastr ma'lumotlari asosida geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalarida mavzuli xaritalar yaratish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

Dam olish maskanlari aholining hordiq chiqarishi, ekologik turizmni rivojlantirish va hududlarning iqtisodiy jozibadorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Bunday hududlarni samarali boshqarish uchun ularning yer maydoni, tabiiy resurslari, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari, ekologik holati hamda infratuzilma obyektlari haqidagi aniq va ishonchli ma'lumotlarga ehtiyoj mavjud.

Mazkur ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va tahlil qilish jarayonlarida kadastr tizimi asosiy axborot manbasi sifatida xizmat qiladi. Kadastr ma'lumotlarini GAT texnologiyalari bilan integratsiyalash esa hududlar bo'yicha tezkor va vizual tahlillarni amalga oshirish imkonini beradi.

Mavzuli xaritalar hududning ma'lum bir yo'nalishdagi xususiyatlarini aks ettiruvchi muhim kartografik mahsulot bo'lib, ular yordamida dam olish maskanlarining joylashuvi, funksional zonalari, rekreatsion salohiyati, ekologik holati va infratuzilma darajasini kompleks baholash mumkin. Ayniqsa, GAT dasturlari

yordamida yaratilgan elektron mavzuli xaritalar ma'lumotlarni doimiy ravishda yangilash, fazoviy tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligini oshirish imkoniyatini yaratadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

So'nggi yillarda geografik axborot tizimlari (GAT) va raqamli kartografiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida hududlarni boshqarish, yer resurslarini monitoring qilish hamda rekreatsion zonalarni tahlil etishda zamonaviy yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Ilmiy adabiyotlarda kadastr ma'lumotlarini GAT texnologiyalari bilan integratsiyalash orqali mavzuli xaritalar yaratishning nazariy va amaliy asoslari keng yoritilgan. Xususan, xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan yer kadastr ma'lumotlarini fazoviy tahlil qilish, rekreatsion hududlarning ekologik holatini baholash, turizm infratuzilmasini rivojlantirish hamda elektron xaritalash jarayonlarini avtomatlashtirish masalalari o'rganilgan.

Dam olish maskanlari, rekreatsion hududlar, kadastr ma'lumotlari va geografik axborot tizimlari (GAT/GIS) asosida mavzuli xaritalash yo'nalishida bir qator xorijiy olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Ularning ishlari asosan rekreatsion hududlarni boshqarish, fazoviy tahlil, raqamli kartografiya, turizm infratuzilmasini rejalashtirish hamda yer resurslarini monitoring qilishga qaratilgan. Roger Tomlinson — geografik axborot tizimlari (GIS) asoschilaridan biri hisoblanadi. U Kanada yer resurslarini boshqarish tizimini yaratishda ishtirok etgan va fazoviy ma'lumotlarni raqamli qayta ishlash metodologiyasini ishlab chiqqan. Uning ishlari zamonaviy kadastr va mavzuli xaritalash tizimlarining shakllanishiga asos bo'lgan.

Michael F. Goodchild — fazoviy tahlil va GIS nazariyasi bo'yicha yirik tadqiqotlar olib borgan. Olim rekreatsion hududlarni modellashtirish, fazoviy ma'lumotlar aniqligi hamda geoma'lumotlar bazalarini shakllantirish bo'yicha ilmiy ishlari bilan mashhur. Paul A. Longley — GIS va raqamli kartografiya sohasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borgan. U hududiy rejalashtirish, turizm geografiyasi va elektron xaritalash texnologiyalarini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan.

Mahalliy (O'zbekiston va Markaziy Osiyo hududida faoliyat yuritgan) olimlar ham GIS, kadastr tizimi, geodeziya va kartografiya yo'nalishida muhim ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Ayniqsa, yer resurslarini boshqarish, kadastr ma'lumotlarini raqamlashtirish va fazoviy tahlil qilish masalalari bo'yicha quyidagi olimlar va tadqiqotchilar ishlari e'tiborga loyiq: Akmal Mirzaev — yer tuzish va hududlarni rejalashtirish masalalari bilan shug'ullangan. Uning ishlari rekreatsion hududlardan foydalanish va yer resurslarini boshqarishga bag'ishlangan. Erkin Yusupov — kartografiya va fazoviy tahlil yo'nalishida tadqiqotlar olib borgan. U mavzuli xaritalar yaratish va geografik ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish usullarini o'rgangan. Rustam Alimuhamedov — masofadan zondlash va GIS integratsiyasi bo'yicha ilmiy ishlar olib

borgan. U ekologik monitoring va hududlarni raqamli tahlil qilish metodlarini ishlab chiqqan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada dam olish maskanlari hududlarini kadastr ma'lumotlari asosida geografik axborot tizimlari (GAT) yordamida tahlil qilish va mavzuli xaritalar yaratish bo'yicha kompleks metodologik yondashuv keltirilgan. Tadqiqot jarayoni fazoviy ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va natijalarni vizual ko'rinishda taqdim etish bosqichlariga asoslanadi.

Birinchi bosqichda tadqiqot hududiga oid kadastr ma'lumotlari, topografik xaritalar, statistik axborotlar hamda masofadan zondlash (remote sensing) orqali olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari to'plandi. Ushbu ma'lumotlar dam olish maskanlari hududlarining yer toifalari, chegaralari, infratuzilma obyektlari va tabiiy resurslari bo'yicha dastlabki axborot bazasini shakllantirishga xizmat qiladi. Ikkinchi bosqichda yig'ilgan ma'lumotlar GIS dasturiy vositalari (ArcGIS, QGIS) yordamida raqamli formatga o'tkazildi va geoma'lumotlar bazasi yaratiladi. Uchinchi bosqichda fazoviy tahlil usullari qo'llaniladi. Jumladan, overlay (qatlamlarni ustma-ust qo'yish), buffer zonalarini yaratish, geokodlash hamda yaqinlik (proximity) tahlillari amalga oshiriladi. To'rtinchi bosqichda mavzuli xaritalar ishlab chiqiladi. Xaritalash jarayonida kartografik vizualizatsiya tamoyillari, shartli belgilar tizimi va ranglar tasnifi qo'llaniladi. Natijada dam olish maskanlarining funksional zonalarini, infratuzilma darajasi hamda ekologik holatini aks ettiruvchi aniq va tushunarli elektron mavzuli xaritalar yaratiladi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijasida dam olish maskanlari hududlarini kadastr ma'lumotlari asosida geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalaridan foydalangan holda tahlil qilish va mavzuli xaritalar yaratishning samarali usullari ishlab chiqildi hamda amaliy jihatdan sinovdan o'tkaziladi. Tadqiqot davomida shakllantirilgan geoma'lumotlar bazasi dam olish maskanlariga tegishli yer uchastkalari, ularning chegaralari, yer toifalari, mavjud infratuzilma obyektlari va tabiiy resurslar haqidagi ma'lumotlarni yagona tizimga birlashtirish imkonini beradi. Bu esa hududning fazoviy tuzilishini kompleks baholashga sharoit yaratdi.

GAT muhitida yaratilgan qatlamlar asosida dam olish maskanlarining quyidagi asosiy xususiyatlari aniqlandi: hududlarning funksional zonalarga ajratilishi; rekreatsion imkoniyatlarning fazoviy taqsimlanishi; transport va infratuzilma obyektlariga yaqinlik darajasi; ekologik holat va yashil hududlarning joylashuvi.

Overlay va buffer tahlil usullari natijasida dam olish maskanlari joylashuviga ta'sir etuvchi asosiy omillar (transport tarmoqlari, suv havzalari, aholi punktlari va

yashil hududlar) o'rtasidagi fazoviy bog'liqlik aniqlanadi. Bu tahlil rekreatsion hududlarni rivojlantirish uchun eng qulay zonalarni belgilash imkonini beradi.

Ushbu xaritalar hududiy boshqaruv organlari uchun muhim axborot manbasi bo'lib xizmat qilishi, yer resurslaridan oqilona foydalanish va turizm infratuzilmasini rejalashtirish jarayonlarini optimallashtirishi aniqlandi.

XULOSA

Maqolada dam olish maskanlari hududlarini kadastr ma'lumotlari asosida geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalaridan foydalangan holda tahlil qilish va mavzuli xaritalar yaratish masalalari nazariy va amaliy jihatdan o'rganildi. Olib borilgan izlanishlar natijasida GAT texnologiyalarining hududiy boshqaruv, yer resurslarini samarali foydalanish hamda rekreatsion zonalarni rejalashtirishdagi ahamiyati yuqori ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot davomida kadastr ma'lumotlarini raqamli formatga o'tkazish va ularni geoma'lumotlar bazasida integratsiya qilish orqali dam olish maskanlari hududining fazoviy tuzilmasini to'liq va aniq tahlil qilish imkoniyati yaratildi. Bu jarayon hududning tabiiy, iqtisodiy va infratuzilmaviy holatini kompleks baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mavzuli xaritalar yaratish orqali dam olish maskanlarining yer toifalari, rekreatsion zonalari, transport va infratuzilma tarmoqlari hamda ekologik holati vizual ko'rinishda aks ettiriladi. Bu esa hududlar bo'yicha qaror qabul qilish jarayonini osonlashtiradi hamda rejalashtirish samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda, GAT texnologiyalari va kadastr ma'lumotlarining integratsiyasi dam olish maskanlari hududlarini boshqarishda zamonaviy, aniq va samarali yondashuv ekanligi tasdiqlandi. Ushbu yondashuv kelgusida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, ekologik muvozanatni saqlash hamda yer resurslaridan oqilona foydalanishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. M.J.G'ofirov. "Geodeziya" darslik. Qarshi: "Intellect" nashriyoti. 2023 y
2. G'ofirov, M. J. (2025). GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING BAHOLASH MEZONLARI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 53-56.
3. G'ofirov, M. J. (2025). ZOVURLARNI TA'MIRLASH VA BARPO ETISHDA QO'LLANILADIGAN GEODEZIK ASBOBLAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 48-52.
4. Jumayevich, G. O. M., & Qizi, U. M. Y. (2024). YER RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONIDA VUJUDGA KELGAN MUAMMOLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 624-627.

5. Jumayevich, G. O. M., & Shamsiddin o'g'li, B. S. (2022). MUHANDISLIK YO 'NALISHI TALABALARINING UMUMKASBIY TAYYORGARLIGIGA QO 'YILADIGAN TALABLAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 78.
6. Гофиров, М. Ж. (2022). ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕФОРМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Вестник науки*, 3(10 (55)), 100-104.
7. G'ofirov, M. J., & Mirzayev, J. O. (2022). XATOLAR NAZARIYASI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1175-1177.
8. G'ofirov, M. J., Mirzayev, J. O., & Qurbonmurodov, A. A. (2022). YER TUZISH VA KADASTR ISHLARI UCHUN GEODEZIK O 'LCHOVLARNI MATEMATIK QAYTA ISHLASH NAZARIYASI VA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1178-1181.
9. Jumaevich, G. M. (2021). Integrated learning concept. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1188-1191.
10. Khimmataliev, D. O., Khakimov, J. O., Sharipova, S. S., Turaev, M. F., Gofirov, M. J., & Murodova, Z. Q. (2021). Formation of didactic competence of students as a pedagogical problem. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 7552-7567.
11. G'ofirov, M. J., & Bolibekov, S. S. o 'g 'li.(2022). *Muhandislik yo 'nalishi talabalarining umumkasbiy tayyorgarligiga qo 'yiladigan talablar. International conferences*, 1 (8), 78–82.
12. G'ofirov, M. J. Shukurova SA qizi.(2022). In *Kompetentli yondashuv asosida bo 'lajak muhandislarning umumkasbiy tayyorgarligini rivojlantirish. International conferences* (Vol. 1, No. 8, pp. 12-16).
13. G'ofirov, M. J., & Eshdavlat o'g'li, O. A. (2025). ELEKTRON TAHEOMETRLARNING ISHLASH PRINSIPI VA ZAMONAVIY GEODEZIYADA QO 'LLANILISHI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(9), 31-36.
14. G'ofirov, M. J. (2025). GNSS TEXNALOGIYALARINING ZAMONAVIY GEODEZIYA ISHLARDA QO 'LLANILISHI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(9), 26-30.
15. Jumayevich, G. O. M. (2025). OCHIQ KON ISHLARINI PLANGA OLISHDA QO 'LLANILADIGAN ZAMONAVIY GEODEZIK ASBOBLAR.
16. Meyli, A., & Jumayevich, G. O. M. (2025). TEMIR YO 'L QURILISHIDA GEODEZIK ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH.

17. Zuxurov, Y., & G'ofirov, M. (2025). KASBIY YO 'NALTIRILGAN O 'QITISH TEXNOLOGIYASI TEXNIKA YO 'NALISHI OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA.

18. Tog'ayevich, Z. Y., & Jumayevich, G. O. M. (2025). TALABALARNING KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA DASTURIY VOSITALARNING O 'RNI VA AHAMIYATI.